

Др Иван Илић,*
Ванредни професор,
Правни факултет Универзитета у Нишу,

UDK: 343.137.2

DOI: 10.5281/zenodo.14514331

Мина Сремчев,**
Студент докторских студија,
Правни факултет Универзитета у Новом Саду,
Република Србија

ОДРЖАВАЊЕ ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ПРИСУСТВА ОКРИВЉЕНОГ - ТЕОРИЈА И ПРАКСА***

Апстракт: Потпуна афирмација начела непосредности, усмено-сти и контрадикторности, али и правичног суђења у кривичном поступку бива обезбеђена једино уз присуство окривљеног током главног претреса. Са друге стране, захтев за ефикасношћу кривичног поступка налаже да се у неким ситуацијама главни претрес може одржати и без присуства окривљеног овој централној фази суђења у ужем смислу те речи. Та тенденција је нарочито изражена у поједностављеним формама поступања, попут скраћеног поступка. Ради потпунијег сагледавања ове процесне могућности, рад прати емпиријско истраживање спроведено у Основном суду у Новом Саду. Циљ наведеног истраживања јесте да покаже колико често се судије одлучују да одрже главни претрес у скраћеном поступку без присуства окривљеног, да ли се таквим поступањем повредјује право на одбрану окривљеног као и на који начин се најчешће окончавају ти поступци. Са друге стране, намера аутора је, да покушају, да кроз резултате наведеног истраживања утврде да ли се одржавањем главног претреса у скраћеном поступку без окривљеног могу у исто време остварити како циљеви који произлазе из начела економичности и ефикасности, тако и циљеви начела којима се штите права окривљеног.

* ivan@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-7379-4644

** minabmazinjanin@gmail.com

*** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/200120 од 05.02.2024. године.

Кључне речи: кривични поступак, скраћени поступак, право на правично суђење, окривљени, главни претрес.

1. Увод

За формирање правилне и потпуне чињеничне и правне основице судске одлуке, предузимањем процесних радњи, потребно је обезбедити ваљане гаранције у кривичном поступку. Једна од важних гаранција ваљаног утврђивања чињеница у кривичном поступку је начело непосредности, чија је суштина упознавање судећег већа са правно релевантним чињеницама на оригиналан начин, без посредника (Кнежевић, Илић, 2016: 503-522). То директно утиче на правилно доношење логичких закључака, приликом оцене доказа. Напосредно извођење доказа такође представља важан сегмент правичног поступка.

2. Начело непосредности

Непосредност значи да суд све доказе сазнаје оригинално, непосредним чулним опажањем из извора чињеница. Ово начело се управо односи на начин извођења доказа, а значајно утиче на оцену доказа. Основно правило, које произлази из овог начела је да се судска одлука заснива на чињеницама, утврђеним на главном претресу, од стране расправног суда. Другим речима, између расправног суда и извора сазнања не сме бити посредника (Бејатовић, 2014: 104). Из претходног деривира и правило да се докази изводе пред оним саставом већа, које доноси одлуку у кривичном поступку. С тим циљем се предвиђа одређивање допунских судија, који прате ток главног претреса и заузимају место члана већа, у случају потребе. Суд сазнаје чињенице из оригиналних доказа. То, у начелу, значи да је недопуштено да расправни суд сазнаје чињенице из записника о радњама изведеним од стране неког другог субјекта поступка (руководиоца истраге). У том случају реч је о формалној непосредности. Изворни докази се, по правилу не могу заменити деривативним доказима. Примера ради, није могуће да суд саслуша друго лице о чињеницама које је опазио очевидац (тзв. забрана *hearsay*-а, која постоји у англосаксонском праву). Овде је реч о материјалној непосредности. Непосредно сазнавање чињеница има неупоредиве бенефите по формирање правилне чињеничне основице судске одлуке. Када су у питању лични извори сазнања, суд током давања исказа окривљеног, сведока или вештака може пратити психичка збивања ових процесних субјеката, што има значајан утицај не само на логичку, већ и психолошку оцену доказа. Суд, такође, из исправа које се читају непосредно

сознаје садржину и чињенице, важне за доношење одлуке о кривичној ствари. За реализацију начела непосредности, као и за контрадикторност, неопходно је присуство странака, али и других учесника (сведока, вештака) на главном претресу. Осим тога, потребно је да се главни претрес, од почетка до окончања, одвија пред истим персоналним саставом судећег већа. Континуитет главног претреса и концентрација процесних радњи, такође су од битног значаја за реализацију овог начела (Кнежевић, 2015: 185).

Начело непосредности се појавило са изградњом савременог кривичног поступка, као реакција на инквизициони поступак, где није постојало. Адверзијални кривични поступак се, такође, одликује овим начелом. Иако није *explicite* прокламовано у члану 6. Европске конвенције, Европски суд за људска права у својој јудикатури истиче важност начела непосредности за правичност поступка.¹

Начело непосредности, најпре произлази из уставне прокламације да окривљени, који је доступак органима вођења кривичног поступка, има право да му се суди у присуству (члан 33. став 3. УС). Непосредности неспорно доприноси и право окривљеног да се у његовом присуству испитују сведоци оптужбе и одбране (члан 33. став 4. ЗКП). Законски израз начела непосредности налази се у члану 419. став 1. ЗКП. Суд пресуду може заснивати само на доказима, који су изведени на главном претресу. Из ове законске одредбе произлази да ће сведоци или вештаци, који су саслушани у претходним фазама поступка поново бити непосредно саслушавани на главном претресу. С обзиром да главни претрес може трајати извесно дуже време, председник већа може упутити захтев председнику суда да одреди једног или двојицу судија или поротника, који ће пратити ток суђења и заузети место члана већа, у случају потребе (члан 359. ЗКП). На трагу пуне реализације начела контрадикторности је и правило да се окривљеном може судити искључиво у присуству, осим у законом предвиђеним случајевима (члан 13. став 1. ЗКП).

Супротно начелу непосредности је сазнавање чињеница посредним путем. Од важења начела непосредности законом су допуштени изузеци. Најпре је предвиђено да се на главном претресу врши увид у записник о увиђају, који је обављен ван главног претреса, као и о претресању стана и других просторија и лица (члан 405. став 1. ЗКП). У том случају се, према томе, судеће веће са чињеницама, садржаним у записницима упознаје посредним путем. У потврду о привремено одузетим предме-

¹Case *Mellich and Beck v. Czech Republic*, (2008), Case *Ensslin, Baader and Raspe v. Germany*, (1978), Case *Graviano v. Italy*, (2005) ECHR.

тима, као и у исправе, које служе као доказ, такође се врши увид, али је најчешће реч о оригиналима, па је реч о непосредном сазнавању чињеница. У наредном, члану 406. ЗКП су предвиђена бројна одступања од начела непосредности, када је реч о извођењу доказа из личних извора доказа. Законом су предвиђене могућности читања записника о исказу сведока, саопштених и осуђених саучесника и записника о налазу и мишљењу вештака. Таква могућност најпре постоји ако су испитана лица умрла, душевно оболела, или се не могу пронаћи, или ако је њихов долазак на главни претрес знатно отежан због болести, старости или из других разлога. Одступање од непосредности из ових разлога сматра се оправданим у пракси Европског суда за људска права (Ивичевић Карас, 2007: 696). Друга могућност упознавања са садржином исказа сведока или са налазом и мишљењем вештака постоји ако се странке сагласе, без обзира да ли је сведок или вештак био позван. Могућност читања записника о исказу сведока постоји ако је услед немогућности доласка био испитан ван главног претреса, или ако је испитан пред истим председником већа. Наредна могућност постоји ако сведок или вештак, који су уредно позвани и приступили главном претресу не желе да дају исказ, иако за ускраћивање исказа не постоји законски основ. Најзад, одступање од непосредности је могуће у случају исказа саопштеног, према коме је поступак раздвојен, или је окончан правноснажном осуђујућом пресудом. С обзиром да је истрага поверена јавном тужиоцу, превелики број могућности одступања од непосредности у кривичном поступку, које су постојале и раније, када је истрагом руководио истражни судија, умногоме одступају од саме концепције Законика о кривичном поступку. У адверзијалном моделу поступка, одступања од непосредности су ретки изузетак од правила да се сви докази изводе на главном претресу, непосредним путем (Шкулић, 2013: 186). Утицај наведених изузетака од непосредног сазнавања чињеница добија на значају ако се узме у обзир могућност поверавања извођења доказних радњи у истрази, па чак и пре отпочињања истраге, полицији. У зевши у обзир наведене могућности одступања од начела контрадикторности у истрази (члан 300. ЗКП), оправдано се јавља дилема (Тинтор, 2015), да ли је предвиђањем значајних изузетака од непосредности доведено у питање право окривљеног да захтева да се под истим условима испитају сведоци одбране, као и да ли се може говорити о једнакости оружја.

3. Реализација начела непосредности

За реализацију начела непосредности, али и за правилно утврђивање чињеница у кривичном поступку, од великог је значаја обезбедити кон-

тинуитет у извођењу процесних радњи. Дисконтинуитет настаје услед краткотрајних застоја у току главног претреса моји може бити последица прекида или одлагања. Прекид главног претреса је краткотрајни застој у извођењу процесних радњи, до кога долази услед истека радног времена, или потребе да се обезбеди присуство учесника у поступку, у кратком року прибаве докази итд (Кнежевић, 2015: 196). Одлагање главног претреса је дужи застој у извођењу процесних радњи узрокован потребом прибављања нових доказа, недоласка позваних субјеката на главни претрес, немогућношћу ангажовања браниоца у случају обавезне одбране, као и неурачунљивошћу окривљеног након извршења кривичног дела. Уколико је дисконтинуитет у току главног претреса трајао дужи временски период, потребно је предвидети могућност поновног отпочињања, како би се обезбедило да утисак и закључци о кривичном догађају, који се формирају у свести чланова судећег већа буду свежи, у тренутку доношења одлуке. Исто тако, потребно је прописати да главни претрес почне изнова, ако је дошло до промене члана већа, осим у случају да је реч о допунском судији, који је пратио ток главног претреса.

Према слову важећег процесног закона, прекид главног претреса може трајати најдуже до 15 дана. Прекинути главни претрес се наставља, осим ако се дошло до измене члана судећег већа, или ако је прекид трајао дуже од 15 дана (члан 386. став 6. ЗКП). У том случају се поступа по правилима за одложени главни претрес. Законодавац уводи правило да главни претрес мора почети изнова, у случају измене персоналног састава већа. Од тог правила, међутим, допушта изузетак, у случају да се након изјашњења странка и одлуке већа може приступити читању записника раније датом исказу сведока и вештака. Странке, дакле, не могу спречити доношење одлуке, којом се одступа од непосредности. Законодавац, затим, уводи правило да главни претрес мора почети изнова, ако је дошло до промене председника већа, те да се сви докази имају поново извести (члан 388. став 3. ЗКП). Већ у следећем ставу је дата могућност одступања и од овог правила, такође након изјашњења странака, веће може донети одлуку да се сведоци и вештаци не испитују поново. Овај пут законодавац наводи разлоге, који би могли утицати на такву одлуку. Од непосредности се може одступити због заштите сведока, протекла времена (?!) или других важних разлога. Поступањем по законског овлашћењу, с циљем обезбеђивања процесне економије, долази се у ситуацију да се о одлучним чињеницама за доношење одлуке о казненом захтеву тужиоца, председник већа упознаје на основу списка, што може одлучујуће утицати на евентуалну погрешну оцену доказа. Заштита сведока не може бити оправдање за одступање

од непосредности, имајући у виду за је процесним законом предвиђен адекватан механизам процесне заштите. Још је мање јасно допуштено одступање услед протеча времена. Да ли је законодавац имао у виду да ће исказ након протеча времена бити квалитативно слабији? Онда би то био *ratio* да се докази испитивањем сведока уопште ни не изводе на главном претресу, већ да се за доношење одлуке узму као релевантни искази из истраге, или предистражног поступка. Протек времена би требао управо бити кључни разлог да се испитивање сведока и вештака понови пред измењеним судећим већем, како би се са чињеницама упознали на непосредан начин.

4. Суђење без присуства окривљеног на главном претресу

Значајно одступање од начела непосредности представља могућност суђења у одсуству окривљеног. Присуство странака на главном претресу је предуслов за остваривање правичног суђења, а на страни окривљеног за реализацију права на одбрану. У случају одсуства окривљеног, остаје могућност реализације функције одбране преко браниоца, али суд остаје ускраћен за виђење критичног догађаја окривљеног, а такође је онемогућена криминолошка експертиза личности окривљеног, значајна код одмеравања врсте и мере кривичне санкције (Симовић, 2013: 271). Одбијање окривљеног да присуствује главном претресу доводи до примене мера за обезбеђење присуства, ако је реч о недошавшем окривљеном. У случају када окривљени није доступан органима вођења поступка (одбегли окривљени), постоји потреба да се кривични поступак одвија у његовом одсуству, услед опасности од наступања застарелости, као и у случају тешких кривичних дела, попут ратних злочина или организованог криминалитета.

У кривичном поступку адверзијалног типа могућност суђења у одсуству окривљеног готово и да не постоји (Кнежевић, 2014: 89-104). Из јуриспруденције Европског суда за људска права произлази да је суђење у одсуству окривљеног могуће у случају јасног и недвосмисленог одрицања од права да присуствује суђењу. У том случају је потребно обезбедити минимум заштитних механизма за реализацију права на одбрану. То подразумева присуство браниоца на главном претресу, преко кога се штите интереси окривљеног. Право на правично суђење биће обезбеђено ако су органи вођења поступка учинили све што је могуће да окривљени буде обавештен о вођењу поступка против њега.² Такође је неопходно обезбедити могућност понављања поступка, у случају доступности окривљеног, након доношења одлуке.³

² Case *Colozza v. Italy*, ECHR, (1985), 28.

³ Case *Krombach v. France*, ECHR, (2001), 85.

Процесни закон Србије допушта могућност суђења у одсуству окривљеног. Према члану 381. ЗКП, суђење у одсуству окривљеног је могуће ако постоје нарочито оправдани разлози, под условом да се налази у бекству, или да је недоступан органима вођења поступка. Предлог за суђење даје тужилац, а одлуку доноси судеће веће. У случају суђења у одсуству, окривљени мора имати браниоца. Могућност суђења у одсуству постоји како у редовном, тако и у скраћеном кривичном поступку. При томе је потребно правити разлику између суђења недошавшем окривљеном, од суђења одбеглом окривљеном. Законом је предвиђена могућност одржавања главног претреса, у случају изостанка уредно позваног окривљеног (члан 507. став 2. ЗКП). Потребно је да се суди за кривично дело, за које је предвиђена као главна казна новчана казна, или казна затвора до 3 године, затим да је окривљени уредно позван, а да присуство окривљеног није нужно и да је претходно саслушан. Са друге стране, за суђење у одсуству окривљеног примењује се одредба из члана 381. ЗКП, с обзиром да је у члану 495. предвиђена примена одредаба Законика о кривичном поступку, ако у делу, који се односи на сумарни поступак није нешто друго прописано. Према томе, реч је о две различите ситуације, које су изазивале дилеме у судској пракси, али које су отклоњене одлуком највише судске инстанце.⁴ Окривљеном се може судити у одсуству и у скраћеном поступку, ако постоје важни разлози за то, при чему претња наступања застарелости свакако представља оправдан разлог. Насупрот томе, у поступку према малолетницима није могуће суђење у одсуству (члан 48. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица⁵). На тај начин је, у овој форми поступка, потпуније афирмисано начело непосредности, у погледу присуства странака суђењу.

5. Осврт на судску праксу

Како би се стекла потпунија слика о примени члана 507. став 2. Законика о кривичном поступку у пракси, рад садржи и неколико примера из праксе, односно пресуда Основног суда у Новом Саду.

Наиме, да би се поступајући судија одлучио да кривични поступак оконча применом овог члана, неопходно је да прво утврди да ли су испуњени сви објективни услови за то, а то је: да се окривљеном суди за кривично дело за које је као главна казна прописана новчана казна или казна затвора до три године, да је окривљени уредно позван на

⁴ Пресуда Врховног касационог суда КЗЗ 12/10, од 14.04.2010. године.

⁵ *Сл. гласник РС, бр. 85/2005.*

главни претрес иако није дошао, као и да је пре тога већ био саслушан. Када поступајући судија утврди да су претходно набројани услови испуњени, и након узимања изјаве јавног тужиоца, доноси одлуку да ли ће у конкретном случају применити члан 507. став 2. ЗКП и поступак одржати и окончати у одсуству окривљеног, уколико несумњиво утврди да присуство окривљеног у том случају није неопходно. Наведеним поступањем суда занемарује се примена начела непосредности, односно предност се даје ефикасности и економичности, дакле у оваквим случајевима циљ је да се кривични поступак спроведе што брже и једноставније уз што мање трошкова. С циљем потпунијег сагледавања ове процесне могућности и увида под којим околностима се суд заиста и одлучује на то да главни претрес одржи у одсуству окривљеног, даљи део рада садржи конкретне делове из неколико пресуда Основног суда у Новом Саду.

У једној од одлука, суд је одлучио да примени члан 507. став 2. ЗКП, јер је у конкретном случају констатовано да је окривљени примио оптужни предлог и да је упознат са термином одржавања главног претреса, што је потврдио и његов бранилац који је приступио на главни претрес, као и да је окривљени претходно саслушан пред Основним јавним тужилаштвом. Такође, у овом предмету, окривљени је приликом саслушања пред Основним јавним тужилаштвом у целости признао извршење кривичног дела – неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а. став 1. Кривичног законика, док су и остали изведени докази поткрепили дато признање окривљеног. Првостепени суд је окривљеног огласио кривим за наведено кривично дело и осудио га на новчану казну у одређеном износу и то у износу од 150.000,00 (сто педесет хиљада) динара, са образложењем да би прибављање података ради утврђивања висине дневног износа новчане казне знатно продужило трајање кривичног поступка, посебно што се у моменту одржавања главног претреса окривљени налазио у иностранству, где живи и ради, као и да је неизвештан његов поновни долазак у Републику Србију. Дакле, из ове одлуке закључујемо да се суд за ову процесну могућност определио у ситуацији, када су испуњени сви законом предвиђени услови, а поред тога у конкретном случају окривљеног је на главном претресу заступао бранилац и окривљени је претходно пред Основним јавним тужилаштвом у целости признао извршење кривичног дела, због чега је овакво поступање у значајној мери скратило трајање кривичног поступка, као и евентуалне трошкове кривичног поступка.⁶

У наредној одлуци, када се суд такође одлучио за примену члана 507. став 2. ЗКП, ситуација је слична претходном примеру. Наиме, окривље-

⁶ Пресуда Основног суда у Новом Саду, К 1267/2023 од 21.11.2023. године.

ном се судило за кривично дело крађе из члана 203. став 1. Кривичног законика, исти је претходно био саслушан пред Основним јавним тужиоцем, где је у целости признао извршење кривичног дела, које признање је било поткрепљено и другим изведеним доказима, а на главни претрес није дошао, иако је био уредно позван. Суд је, након одржаног главног претреса, у одсуству окривљеног, донео пресуду којом је истог огласио кривим и приликом одмеравања врсте и висине кривичне санкције, посебно ценио управо признање извршења кривичног дела, које је у значајној мери допринело да се чињенично стање брже расветли, те је окривљеном изрекао условну осуду, тако што му је утврдио казну затвора у трајању од 3 (три) месеца и истовремено одредио да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени у року од 1 (једне) године, по правноснажности пресуде, не учини ново кривично дело. И у овом примеру уочавамо да је суду за овакву одлуку значајно допринело дато признање окривљеног, као и јасно утврђено чињенично стање, због чега је овако вођен кривични поступак значајно скратио његово трајање.⁷

Наредна одлука представља пример где је окривљени на главном претресу приликом изношења одбране у целости признао извршење кривичног дела – недавање издржавања из члана 195. став 1. КЗ, док се на следећи главни претрес окривљени није одазвао иако је био уредно позван, због чега се поступајући судија, а уз претходно дату изјаву јавног тужиоца, који се сагласио са предлогом да се главни претрес оконча по основу члана 507. став 2. ЗКП. Признање окривљеног је и у овом случају било поткрепљено и другим изведеним доказима, а јавни тужилац је на главном претресу изменио предлог кривичне санкције, те је окривљени за кривично дело у питању осуђен на новчану казну у износу од 50.000,00 (педесет хиљада) динара. Дати пример се у односу на претходно наведене разликује у том погледу што је у овом случају и поступајући судија имао прилику да саслуша окривљеног и да непосредно чује његову одбрану, односно стекне утисак о окривљеном, што је касније могло само да учврсти одлуку да се поступак спроведе у одсуству уредно позваног окривљеног, с обзиром да је чињенично стање било неспорно утврђено и није било потребе за даљим одуговлачењем истог.⁸

Наредна одлука суда донета је након одржаног главног претреса по основу члана 507. став 2. ЗКП, имајући у виду да је окривљени претходно дао одбрану приликом саслушања пред Основним јавним тужиоцем,

⁷ Пресуда Основног суда у Новом Саду, К 1759/2019 од 30.10.2019. године.

⁸ Пресуда Основног суда у Новом Саду, К 1344/2022 од 02.02.2023. године.

где је делимично признао извршење кривичног дела – крађа из члана 203. став 1. КЗ. Наведено признање поткрепљено је и другим изведеним доказима, из чега произилази да је поступајући суд био уверен у то да у конкретном случају присуство окривљеног на главном претресу није било нужно и неопходно, због чега је исти и одржан у одсуству уредно позваног окривљеног. Окривљени је оглашен кривим и истом је изречена условна осуда, тако што му је утврђена казна затвора у трајању од 4 (четири) месеца и истовремено одређено да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени у року од 1 (једне) године, по правноснажности пресуде, не учини ново кривично дело.⁹

У наредном примеру, имамо такође ситуацију где је главном претресу присуствовао изабрани бранилац окривљеног, док је уредно позван окривљени био одсутан. Како је окривљени претходно пред јавним тужиоцем изнео своју одбрану, након узимања изјаве Јавног тужиоца, поступајући судија се одлучио да се главни претрес одржи у одсуству окривљеног пошто је оценио да су испуњени сви услови које захтева члан 507. став 2. ЗКП. Суд је приликом оцене доказа, ценио одбрану окривљеног и исту прихватио као делимично признање извршења кривичног дела – крађа у покушају из члана 203. став 1. КЗ у вези члана 30. КЗ, те је окривљеног огласио кривим за извршено кривично дело и осудио на казну затвора у трајању од 5 (пет) месеци, која казна ће се извршити у просторијама у којима окривљени станује, без примене електронског надзора. Дакле, у погледу кривичне санкције, суд се одлучио за једну од алтернативних кривичних санкција, након што је узео у обзир све околности од којих зависи врста и висина кривичне санкције, сматрајући да ће се и тако изреченом казном затвора у потпуности остварити сврха кажњавања.¹⁰

Најзад, у последњем примеру, главни претрес се одржао у одсуству окривљеног. У овом случају окривљени није имао браниоца, а након узимања изјаве јавног тужиоца, поступајући судија се определио да се главни претрес одржи у складу са чланом 507. став 2. ЗКП, имајући у виду да је окривљени претходно био салсушан пре јавним тужиоцем, где је изнео своју одбрану и у целости признао извршење кривичног дела – крађа у покушају из члана 203. став 1. КЗ у вези члана 30. КЗ. Како су и остали изведени докази поткрепили и потврдили дато признање окривљеног, за суд нису постојале сметње да одржи главни претрес и у одсуству окривљеног и донесе одлуку. Овде се суд, иако је дело остало у покушају, ипак одлучио за казну ефективног затвора, те окривље-

⁹ Пресуда Основног суда у Новом Саду, К 1447/22 од 11.01.2023. године.

¹⁰ Пресуда Основног суда у Новом Саду, К 452/22 од 07.04.2023. године.

ног осудио на казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци, а имајући у виду све околности, посебно ценећи чињеницу раније осуђиваности окривљеног, и то за кривично дело из исте групе кривичних дела као што је и кривично дело за које је оглашен кривим у овом кривичном поступку.¹¹

Након, увида у делове наведених одлука, јасно се намеће закључак да се могућност коју предвиђа наш законодавац, суђења у одсуству окривљеног, оправдава најпре малим друштвеним значајем дела, а таквим суђењем настоји се да се спречи било какво злонамерно развлачење поступка од стране окривљеног, као и да се смање трошкови кривичног поступка.

Наиме, основна претпоставка да би се одржало суђење у одсуству окривљеног јесте уредност позива, која се преиспитује како у погледу садржине, у смислу да је дата са одговарајућим упозорењима, пре свега упозорењем окривљеном да се главни претрес у случају његовог неодазивања може одржати у одсуству окривљеног, као и у погледу начина достављања писмена окривљеном, како то захтева члан 246 ЗКП.

Надаље, јасно је да је присуство окривљеног на главном претресу увек нужно, уколико није саслушан, тако да ће суд процену да ли је присуство окривљеног нужно вршити само уколико је окривљени претходно саслушан и изнео своју одбрану. Под саслушањем окривљеног разуме се саслушање у истом кривичном поступку извршено од овлашћеног органа и на начин прописан у Законику о кривичном поступку.

Важно је напоменути да суђење у одсуству окривљеног и примена члана 507. став 2. ЗКП, за суд представља само могућност, не и обавезу. С тим у вези, уколико суд процени да је присуство окривљеног нужно у конкретном поступку, то ће и захтевати и искористити процесне могућности како би обезбедио његово присуство.

У односу на наведене примере, односно одлуке Основног суда у Новом Саду, закључујемо да су у сваком случају задовољени услови које захтева члан 507. став 2. ЗКП, у погледу одржавања главног претреса у одсуству окривљеног. Дакле, у сваком случају кривични поступак се водио поводом кривичног дела за које је прописна новчана казна или казна затвора до три године, констатована је уредност позива за главни претрес окривљеном, као и чињеница да је већ претходно био саслушан. Само у једном примеру имамо случај да је и поступајући судија имао могућност да непосредно види и саслуша окривљеног.

¹¹ Пресуда Основног суда у Новом Саду, К 1379/23 од 14.12.2023. године.

Такође, оно што уочавамо у свим примерима јесте да је у сваком случају окривљени претходно приликом саслушања признао у целости или делимично извршење кривичног дела које му се ставља на терет, а како су и остали изведени докази у поступку поткрепљивали и потврђивали дато признање окривљеног, то је управо било пресудно за процену нужности присуства окривљеног на главном претресу.

Наиме, из наведеног произилази да је суд несумњиво утврдио све одлучне чињенице, због чега присуство окривљеног није било нужно, нити би утицало на доношење другачије одлуке суда. У неколико примера уочавамо и да је главном претресу био присутан бранилац окривљеног, чиме су права на одбрану окривљеног била додатно заштићена, оптужни акти нису били допуњавани нити мењани, а приликом доношења одлуке о врсти и висини кривичне санкције, суд је у обзир узимао све околности од значаја и своју одлуку у том делу аргументовано, подробно и јасно образложио.

Несумњиво је да одржавање главног претреса у одсуству окривљеног сходно члану 507. став 2. Законика о кривичном поступку значајно скраћује процес суђења, као и трошкове поступка, па и трошкове самог окривљеног, али из примера из праксе уочавамо да се судије за ову процесну могућност одлучују само онда када су одлучне чињенице несумњиво утврђене и углавном када дато признање окривљеног потврђују и други изведени докази.

Оваквим поступањем суда никако не можемо говорити о повреди права на одбрану окривљеног, имајући у виду да је бржи завршетак кривичног поступка у интересу и самог окривљеног, а поред тога, уколико би окривљени био незадовољан првостепеном одлуком, у сваком случају имао би право на изјављивање жалбе и преиспитивање исте од стране другостепеног суда.

6. Закључак

У кривичном поступку адверзијалног типа, какав је несумњиво кривични поступак у Србији, од доношења Законика о кривичном поступку из 2011. године, начело непосредности је иманентна одлика, од којег изузетке треба рестриктивно предвидети. Кривични поступак англо-америчког типа, као једну своју важну одлику носи са собом непосредно извођење доказа и упознавање судећег већа са чињеницама на главном претресу. Од овог начела изузеци су ретки и рестриктивно се тумаче. Насупрот томе, у нашем процесном закону срећемо превелики број изузетака од примене непосредности, који су преузети из раније важећег

процесног закона, који се имао једну важну тачку разграничења, судску истрагу. Отварањем широких могућности да се чињенична основица судске одлуке формира на основу доказних радњи из истраге, па чак и из предистражног поступка, доведено је у питање правилно доношење закључака чланова судећег већа о кривичној ствари. Давање преимућства процесној економији над континуираним током главног претреса такође се не доприноси правилности кривичне пресуде. Најзад, широко постављена могућност суђења у одсуству окривљеног, није иманентна кривичном поступку адверзијалног типа, какав је законодавац желео да изгради. Сви наведени аргументи могу довести до непожељног исхода, у случају тестирања националног кривичног поступка пред Европским судом, из визуре права на правично суђење.

На основу свега реченог, па и приложених примера из судске праксе, намеће се закључак да ова процесна могућност одржавања главног претреса без присуства окривљеног у скраћеном поступку свакако доприноси брзини решавања судских предмета, у појединим случајевима и бржем задовољењу правде, смањењу трошкова, ресурса. Ова се могућност међутим користи рестриktivно, јер се у пракси предност даје начелу непосредности и контрадикторности, а не начелу економичности и ефикасности поступка. То узвешти у обзир све особености законика о кривичном поступку и правног наслеђа на које се он ослања и не чуди. Можда се, временом, даљим утицајем англосаксонског правног система на домаћи то и промени. Добра прилика за то су и актуелне измене и допуне важећег процесног закона, те ћемо видети да ли ће и на који начин бити реформе у том погледу.

Литература

Бејатовић, С. (2014). *Кривично процесно право*. Београд: Службени гласник

Ивичевић Карас, Е. (2007). Начело једнакости оружја као конститутивни елемент права на правични казнени поступак из чланка 6. Еуропске конвенције за заштиту људских права и темељних слобода. *Зборник Правног факултета у Загребу*. 4-5. 761-788.

Ивичевић Карас, Е. (2013). Доказна снага резултата истраге према приједлогу новеле Закона о казненом поступку. *Хрватски љетопис за казнено право и праксу*. 2. 691-714.

Кнежевић, С, Илић, И. (2016). Гаранције за правилно утврђивање чињеница у кривичном поступку. *Правна ријеч*. 48. 503-522.

Кнежевић, С. (2015). *Кривично процесно право, Општи део*. Ниш: Правни факултет

Кнежевић, С. (2014). Суђење у одсуству окривљеног. *Зборник Правног факултета у Нишу*. 89-104.

Симовић, М. (2013). *Кривично процесно право – увод и општи део*. Бихаћ: Правни факултет

Тинтор, Ј. (2015). Нови ЗКП – основни проблеми одбране, текст доступан на: <https://blog.aks.org.rs/wp-content/uploads/2015/11/osnovni-problemi-odbrane.pdf>

Шкулић, М. (2013). Доминантне карактеристике основних великих кривичнопроцесних система и њихов утицај на реформу српског кривичног поступка. *Crimen*. 2. 176-234.

Судска пракса

ECtHR case: *Colozza v. Italy* (1985), European Court of Human Rights (ECtHR)

ECtHR case: *Ensslin, Baader and Raspe v. Germany* (1978), ECtHR

ECtHR case: *Graviano v. Italy* (2005), ECtHR

ECtHR case: *Krombach v. France* (2001), ECtHR

ECtHR case: *Mellich and Beck v. Czech Republic* (2008), ECtHR

Пресуда Врховног касационог суда К33 12/10, од 14.04.2010. године

Пресуда Основног суда у Новом Саду К 1267/2023 од 21.11.2023. године

Пресуда Основног суда у Новом Саду К 1759/2019 од 30.10.2019. године

Пресуда Основног суда у Новом Саду К 1344/2022 од 02.02.2023. године

Пресуда Основног суда у Новом Саду К 1447/22 од 11.01.2023. године

Пресуда Основног суда у Новом Саду К 452/22 од 07.04.2023. године

Пресуда Основног суда у Новом Саду К 1379/23 од 14.12.2023. године

Prof. Ivan Ilić, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,

Mina Sremčev, LL.M.,
PhD Student,
Faculty of Law, University of Novi Sad,
Republic of Serbia

CONDUCTING THE TRIAL IN SUMMARY PROCEDURE WITHOUT THE PRESENCE OF THE DEFENDANT: THEORY AND PRACTICE

Summary

The full implementation of the principles of immediacy, orality and adversariality, as well as the principle of a fair trial in criminal proceedings, is provided only by ensuring the presence of the defendant during the main trial. On the other hand, the principle of efficiency of the criminal procedure dictates that in some situations the trial can be held without the presence of the accused at this central stage of the trial, in the narrower sense of the word. This tendency is particularly prominent in simplified forms of proceedings, such as summary procedure. In order to ensure a more comprehensive understanding of this procedural possibility, the paper presents the results of the empirical research conducted in the Basic (Municipal) Court in Novi Sad. The research aims to show how often judges decide to hold the main trial in the form of summary procedure without the presence of the defendant, whether such procedure constitute a violation of the defendant's right to defense, and how these proceedings most frequently end. Relying on the research results, the authors aim to determine whether the goals arising from the principles of economy and efficiency, as well as the goals pertaining to the principles of a fair trial and protection of the rights of the accused, can be achieved concurrently. Based on examples from the observed court practice, the conclusion is that this procedural option certainly contributes to the speed of resolving court cases, reducing costs and resources. However, this procedural possibility is used restrictively because, in practice, priority is given to the principle of immediacy and adversariality rather than the principle of procedural economy and efficiency. Over time, under the further influence of the Anglo-Saxon legal system on the domestic one, it is likely to change. A good opportunity for change is the current process of amending the applicable criminal procedure law, and we will see whether and in what way there will be reforms in this regard.

Keywords: criminal procedure, summary procedure, the right to a fair trial, defendant, main trial.

